

УДК 616.98:578.834.1-06:616.831-002]-097
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317890>

I. В. Хубетова

ПОСТКОВІДНИЙ АМІОСТАТИЧНИЙ СИНДРОМ

Одеська обласна клінічна лікарня

Summary. Khubetova I. V. **POSTCOVID AMIOSTATIC SYNDROME.** - *Odessa Regional Clinical Hospital, e-mail: hubrina58@gmail.com.* A clinical case of post-COVID amiostatic syndrome associated with autoimmune anti-NMDAR encephalitis with lesions of basal nuclei was induced. Analysis of the disease progression, clinical efficacy of the non-competitive NMDA receptor antagonist amantadine. The importance of timely verification of diagnostic tests is emphasized. There was demonstrated that an early onset of treatment of autoimmune post-covid anti-NMDAR encephalitis allows to minimize unfavorable results and improve clinical prognosis.

Key words: coronavirus infection, anti-NMDAR encephalitis, akinetic-rigid syndrome,

Реферат. Хубетова І. В. ПОСТКОВІДНИЙ АМІОСТАТИЧНИЙ СИНДРОМ

Наведено клінічний випадок постковідного аміостатичного синдрому, асоційованого з аутоімунним анти - NMDAR енцефалітом з ураженням підкіркових (базальних) ядер. Проаналізований перебіг захворювання та клінічна ефективність застосування неконкурентного антагоніста NMDA рецепторів – амантадину. Підкреслюється важливість своєчасного виконання верифікуючих діагностичних тестів і якомога раніший початок лікування аутоімунного постковідного анти - NMDAR енцефаліту, що дозволяє мінімізувати несприятливі результати і покращити клінічний прогноз.

Ключові слова: коронавірусна інфекція, анти-NMDAR енцефаліт.

Вступ. У грудні 2019 року з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) надійшли перші повідомлення про COVID-19 - захворювання, викликане новим тяжким гострим респіраторним синдромом коронавірусної етіології (SARS-CoV-2) [1, 2]. З цього часу ця хвороба стала світовою пандемією, на сьогоднішній день померло понад 5 мільйонів людей [2]. Вірус SARS-CoV-2 став сьомим відомим варіантом коронавірусу, патогенним для людини. SARS-CoV-2 генетично схожий на SARS-CoV-1 [5], яким у 2003 р. перехворіли близько 8000 пацієнтів, у частини з яких виникали неврологічні прояви – переважно периферична нейропатія та енцефаліт [1, 3]. Подібно до SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 впливає на нервову систему приблизно у 36,7% пацієнтів [3, 4]. Є повідомлення про те, що РНК SARS-CoV-2 за допомогою ПЛР виявлено у спинномозковій рідині.

Рецептори до АПФ 2 типу (АПФ) є основними вхідними точками для ГРВІ, викликаних коронавірусами [5]. Ці рецептори АПФ-2 присутні і в нервовій системі, але на сьогодні запропоновані альтернативні гіпотези, які пояснюють потрапляння SARS-CoV-2 в нервову систему, включаючи пряме ушкодження гематоенцефалічного бар'єру, гіпоксичну травму та пов'язані з імунітетом ушкодження [1, 3 - 5] .

Симптоми інфекції SARS-Cov-2 варіюють від безсимптомної хвороби до загрозового життя гострого респіраторного дистрес-синдрому, тяжкої пневмонії, гострої травми нирок, міокардиту, поліорганної недостатності [4, 5].

Останні публікації містять звітну інформацію про численні випадки неврологічних ускладнень, включаючи енцефаліт як у пацієнтів з тяжким перебігом SARS-CoV-2, так і реконвалесцентів [6, 7].

Імунна дисрегуляція – одне з найбільш широко вивчених та актуальних явищ при SARS-Cov-2. За останній рік опубліковано кілька робіт, що описують випадки аутоімунного постковидного енцефаліту, викликаного імунною аутоагресією проти рецепторів N-метил-D-аспартату (анти-NMDAR) [8 - 10]. Вважається, що вироблення антитіл проти NMDAR пов'язане з антигенною структурою вірусу. На жаль, описи випадків ковід - асоційованих енцефалітів у сучасній літературі представлені поодинокими публікаціями.

Наводимо клінічний випадок, виявлений нами у неврологічному відділенні ОКБ у пацієнта 45 років, який страждав з 2014 року на ХНН. До вступу до клініки пацієнт перебував на перитоніальному діалізі, був компенсований. 6 грудня 2020 року діагностовано ковідну пневмонію. 25 грудня з'явилася неврологічна симптоматика як вираженої загальмованості, порушення мови, ковтання. На цьому фоні різко наростала ХНН (креатинін 145 мкг/л). Відзначалися прояви вираженої системної запальної реакції (прокальцитонін 2,11 нг/мл, інтерлейкін-6 – 12,2 пг/мл, СРЛ 132 мг/л). У зв'язку з цим пацієнта переведено з перитоніального діалізу на гемодіаліз. 6 січня оглянуто невропатологом. На момент огляду відзначалася клініка аміостатичного синдрому у вигляді брадифренії, брадилалії, брадикінезії, гіпомімії, двостороннього ахейрокінезу. Наявна сутула постава, виражені бульбарні розлади (неможливість висунути мову з рота, дисфагія). Під час вивчення офтальмодинаміки відзначалося уповільнення саккад.

8.01.2021 виконано МРТ ДМ. Визначено МР-картину множинних вогнищ гліозу в обох гемісферах ГМ ймовірно судинного генезу. МР-картина множинних вогнищ відкладення гемосидерину в проекції базальних ядер з двох сторін і одиничних вогнищ у скроневій частці праворуч і тім'яній частці зліва (Рис. 1).

15.01.2021 виконано аналіз на антитіла до NMDA рецепторів, результат позитивний (титр 1/32).

ДІАГНОЗ: COVID-19 (06.12.2021), ускладнений аутоімунним анти-NMDAR енцефалітом з ураженням підкіркових (базальних ядер), виражений аміостатичний симптомокомплекс (вторинний паркінсонізм: брадифренія, гіпомімія, брадилалія

Надалі пацієнт отримав терапію у наступному обсязі: малі дози амантадину сульфату 100 мг, ½ таблетки вранці, потім протягом 10 днів – по ½ таблетки двічі на день. Режим малих доз був обраний у зв'язку з наявністю некомпенсованої ХНН. Додатково пацієнти отримували з метою холінергічної метаболічної підтримки цитиколін 1000 мг внутрішньовенно двічі на добу (10 днів).

Після проведеного лікування стан пацієнта суттєво покращився. Через 5 днів відмічено зменшилася виразність гіпомімії та брадикінезії, зникла гугнявість голосу, регресувала дисфагія та дизатрія, з'явилися співдружні рухи рук, зникла човгаюча хода при ходьбі, підвищився настрій, MMSE = 28 б. Через 10 днів уся неврологічна симптоматика регресувала

Таким чином, наведений приклад свідчить про можливість індукції при коронавірусній інфекції аутоімунного ураження ЦНС. Субодиниця NR1 глутаматних рецепторів NMDA типу є основною мішенню ауто-антитіл при аутоімунному енцефаліті. Гіперактивність глутаматергічної іннервації стріатуму супроводжується активацією NMDA-рецепторів, надмірним виділенням нейротрансмітера глутамату та підвищенням внутрішньоклітинної концентрації CO₂, що ініціює генерацію вільних радикалів. NO, що виділяється в результаті цього, виконує роль посередника нейротоксичної дії глутамату на клітину. Вільні радикали викликають перекисне окислення ліпідів клітинної мембрани та зумовлюють розвиток мітохондріальної дисфункції. Оксид азоту чинить на клітину і пряму цитотоксичну дію.

Своєчасне виконання верифікуючих діагностичних тестів, і якомога раніший початок лікування аутоімунного постковидного анти-NMDAR енцефаліту дозволяють мінімізувати несприятливі результати і значно покращити клінічний прогноз.

Рис. 1. МРТ головного мозку пацієнта з постковидним аміостатичним синдромом. В обох гемісферах головного мозку (у лобових, тім'яних, скроневих частках) – множинні (до 9-10 шт. у кожній гемісфері) поліморфні вогнища в білій речовині, гіперінтенсивного сигналу Т2, Flair та ізо-гіпоінтенсивного сигналу Т1, розмірами 3- 11мм. Навколо передніх рогів бічних шлунків – лейкоареоз. У режимі SWI – множинні депозити гемосидерину в базальних ядрах з обох боків, поодинокі осередки у скроневій частці праворуч і тім'яній частці ліворуч, розмірами 3-6 мм. Інтенсивність сигналу червоних ядер не порушена. Зазначається відсутність диференціювання нігросоми – 1 (структурні зміни чорної субстанції).

Література/References:

1. Han F, Liu Y, Mo M, Chen J, Wang C, Yang Y, Wu J. Current treatment strategies for COVID-19 (Review). *Mol Med Rep.* 2021 Dec;24(6):858. doi: 10.3892/mmr.2021.12498. Epub 2021 Oct 19. PMID: 34664677; PMCID: PMC8548951.
2. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from: <https://covid19.who.int>
3. Tsai LK, Hsieh ST, Chang YC. Neurological manifestations in severe acute respiratory syndrome. *Acta Neurol Taiwan.* 2005 Sep;14(3):113-9. PMID: 16252612.
4. Муратова, Т. М., Храпцов, Д. М., Ворохта, Ю. М., Вікарєнко, М. С., Добуш, І. В., Козлова, Г. Г., Андрущенко, Є. О., Сазонов, В. М., & Фашенко, В. А. (2021). Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих на COVID-19. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*, (2), 14–22. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12197> [Muratova, T. M., Khramtsov, D. M., Vorokhta, Y. M., Vikarenko, M. S., Dobush, I. V., Kozlova, G. G., Andryushchenko, E. O., Sazonov, V. M., & Fashchenko, V. A. (2021). *Acute disorders of*

[cerebral circulation in patients with COVID-19. *Advances in clinical and experimental medicine*. \(2\), 14–22. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12197>](https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12197)

5. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Müller MA, Drosten C, Pöhlmann S. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell*. 2020 Apr 16;181(2):271–280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32142651; PMCID: PMC7102627.

6. Veleri S. Neurotropism of SARS-CoV-2 and neurological diseases of the central nervous system in COVID-19 patients. *Exp Brain Res*. 2021 Oct 25:1–17. doi: 10.1007/s00221-021-06244-z. Epub ahead of print. PMID: 34694467; PMCID: PMC8543422.

7. Podury S, Srivastava S, Khan E, Kakara M, Tandon M, Shrestha AK, Freeland K, Wen S, Sriwastava S. Relevance of CSF, Serum and Neuroimaging Markers in CNS and PNS Manifestation in COVID-19: A Systematic Review of Case Report and Case Series. *Brain Sci*. 2021 Oct 14;11(10):1354. doi: 10.3390/brainsci11101354. PMID: 34679418; PMCID: PMC8533964.

8. Vasilevska V, Guest PC, Bernstein HG, Schroeter ML, Geis C, Steiner J. Molecular mimicry of NMDA receptors may contribute to neuropsychiatric symptoms in severe COVID-19 cases. *J Neuroinflammation*. 2021 Oct 28;18(1):245. doi: 10.1186/s12974-021-02293-x. PMID: 34711233; PMCID: PMC8551937.

9. Siow I, Lee KS, Zhang JJY, Saffari SE, Ng A. Encephalitis as a neurological complication of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of incidence, outcomes, and predictors. *Eur J Neurol*. 2021 Oct;28(10):3491–3502. doi: 10.1111/ene.14913. Epub 2021 Jun 2. PMID: 33982853; PMCID: PMC8239820.

10. Gasmi A, Tippairote T, Mujawdiya PK, Gasmi Benahmed A, Menzel A, Dadar M, Bjørklund G. Neurological Involvements of SARS-CoV2 Infection. *Mol Neurobiol*. 2021 Mar;58(3):944–949. doi: 10.1007/s12035-020-02070-6. Epub 2020 Oct 16. PMID: 33064267; PMCID: PMC7562688.

Робота надійшла в редакцію 20.07.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 66.097.8:[616-036.21+616.98]

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317894>

А. А. Авраменко

ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ И ПАНДЕМИЯ COVID-19 – ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

Международный классический университет им. Пилипа Орлика, г. Николаев, Украина

Avramenko A.A. - <https://orcid.org/0000-0002-9652-089X>

Summary. Avramenko A. A. **PROTON PUMP INHIBITORS AND THE COVID-19 PANDEMIC - IS THERE A LINK?** - *International Classical University named after Pylyp Orlik, Nikolaev; e-mail: aaahelic@gmail.com*. Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used in modern gastroenterology and other areas of medicine. However, this group of drugs has a number of serious side effects, one of which is a negative effect on the human immune system, which may